

Vers des attributs textures métrologiques pour les images 3D médicales multivaluées

Billaud Eliot*, Richard Noël, Naudin Mathieu, Fernandez-Maloigne Christine, Rossetto Nicolas et Herpe Guillaume

eliot.billaud@univ-poitiers.fr, eliot.billaud@philips.com

Résumé Après 20 années de développement de l’intelligence artificielle pour l’imagerie médicale, les dernières initiatives mondiales (RSNA/QIBA) induisent le respect des propriétés métrologiques dans l’extraction des marqueurs et attributs descriptifs des images. Dans ce travail, nous présentons une définition pour la mesure de l’aspect texturé des tissus, ainsi qu’une mise en oeuvre de cette définition dans le contexte des images multivaluées (IRM). Nous proposons pour la première fois des caractéristiques angulaires résumant les variations multivaluées et donnant accès à une extraction directe des zones pathologiques.

Mots clés image multivaluée, métrologie, texture, attribut visuel, IRM

Abstract After 20 years of artificial intelligence research for medical imaging, the latest worldwide initiatives (RSNA/QIBA) are inducing the satisfaction of metrological properties in the extraction of markers and descriptive attributes from images. In this work, we present a definition for the measurement of the textured appearance of tissues, as well as an implementation of this definition in the context of multivariate images (MRI). We propose for the first time angular features that summarise multivariate variations and allow direct extraction of pathological areas.

Key words multivariate images, metrology, texture, visual feature, MRI

Introduction

L’amélioration de la résolution spatiale par les systèmes d’imagerie médicales les plus récents et de la résolution multivaluée (multiséquence ou spectrale) permettent d’analyser l’aspect texturé des tissus et des structures biologiques acquises. Cette question est au cœur de la définition des biomarqueurs d’imagerie avec une attente métrologique [5] dans la qualité d’extraction de ceux-ci [10,13]. Si quelques attributs de texture pour le traitement d’images univaluées respectent ces contraintes [14], la production d’attributs de textures pour le traitement d’images multivaluées est un enjeu actuel de la définition de la nouvelle génération de biomarqueurs [10,11] en imagerie médicale.

Dans cet article, nous abordons les éléments théoriques pour la définition d’outils de mesure de l’aspect texturé d’images ou de volumes multivaluées dans un contexte d’imagerie médicale, avec une illustration dans le contexte des images IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) cérébrales.

1 Problématique et positionnement scientifique

1.1 Image 3D médicale multivaluée

Une image multivaluée associe à chaque pixel (ou voxel) un ensemble V de mesures $v \in \mathbb{R}^+$. Dans le contexte de la scanographie spectrale, V correspond à une fonction d'énergie selon des longueurs d'onde entre 0.1 et 100 nm. Tandis que dans le contexte de l'IRM, V correspond à un ensemble de grandeur pour des séquences choisies. La relation à la métrologie dans les deux cas vise à rapprocher ces mesures de grandeurs physiques, biologiques ou mécaniques.

1.2 Texture

À ce jour, il n'existe pas de consensus pour définir précisément ce qu'est une texture [14,3]. Cependant, nous pouvons inférer que la notion de texture est liée à l'état non-uniforme d'une surface ou d'un volume considéré. Cette non-uniformité définit une "texture" lorsqu'elle compose un tout homogène à l'échelle où elle est observée. D'une part, le terme d'homogénéité se rapporte à une stationnarité statistique des mesures V . D'autre part, il se rapporte également à une stationnarité statistique de la distribution spatiale de ces valeurs. Ainsi, la variation des moments statistiques pour un calcul donné doit être insignifiante. Face à la difficulté de prendre en compte l'aspect multivalué, plusieurs stratégies empiriques d'analyse de la texture sont apparues [2] telles que les approches GLACI (Gray-Level Approach with Colour Information), CMA (Combination of Marginal Approaches) et CCMA (Combination of Cross Channel Marginal Approaches) [16].

1.3 Métrologie

La métrologie établit la différence entre la notion de "*mesurage*" qui décrit le processus théorique pour établir les "*valeurs*" à attribuer à une "*grandeur*". Dans le Vocabulaire international de métrologie [5], il est défini qu'un "*mesurage implique la comparaison de grandeurs et comprend le comptage d'entités*". L'interprétabilité de la mesure est donc directement liée à cette capacité de relier concrètement une mesure à des proportions définies par une référence. Partant de la grandeur à quantifier, le "*principe de mesure*" définit théoriquement l'expression physique du phénomène utilisé pour effectuer la mesure. La notion de "*procédure de mesure*" explicite la méthodologie technique de mesurage en prenant en compte les éléments qui peuvent l'impacter (bruits, biais ...).

2 Métrologie d'un aspect texturé ou non-uniforme

Nous définissons dans ce paragraphe le vocabulaire et les concepts liés à l'analyse de l'aspect texturé selon les termes et contraintes de la métrologie. Le "*mesurande*", l'objet de la mesure, est défini par l'aspect non-uniforme d'une surface ou d'un volume. Comme indiqué dans la section 1.2, cet aspect est caractérisé à la fois par la distribution des valeurs dans la surface (ou le volume) et la distribution spatiale de ces valeurs à l'intérieur de la surface (ou du volume).

Partant de [15,14] et des attentes de la métrologie [5,4], nous proposons une définition basée sur une approche statistique. Le principe de mesure porte sur l'estimation de la densité de probabilité conjointe entre la distribution de l'ensemble des valeurs en chaque pixel (ou voxel) et la distribution spatiale de ces valeurs. Le terme conjoint implique que les deux mesures ne peuvent être dissociées pour la caractérisation.

Dans le cas des images univaluées, l'estimation de la densité de probabilité des valeurs v est simple et directe. De même pour l'estimation de la distribution spatiale de ces valeurs via typiquement des histogrammes de paires de pixels $p(v_x, v_{x+\vec{d}})$ ou de motifs de pixels $p(lbp(x))$ [12,17]. Dans les deux cas, la procédure de mesure et le principe de mesure sont confondus.

En revanche, dans le cas des images multivaluées, l'estimation des densités de probabilités de V ou de voisinage devient problématique ou impossible. Une solution récurrente est alors de réduire la dimensionalité du problème, indépendamment des contraintes physiques et donc métrologiques [18,1]. Dans [8,7], il a été proposé de transposer la question dans l'espace des distances en considérant plusieurs références. L'extraction automatique de ces références a été définie dans [6]. Dans ce contexte multivaluée, la procédure de mesure diffère du principe de mesure. La procédure est donc définie par l'analyse des densités de probabilités conjointes entre les distributions des différences des valeurs à une ou plusieurs références et les distributions spatiales des différences dans un voisinage donné.

3 Métrologie texture en contexte 3D multivalué

3.1 Attribut de texture RSDOM

L'attribut de texture RSDOM (Relative Spectral Difference Occurrence Matrix) [7] correspond parfaitement aux définitions précédentes. En contexte multivalué, la statistique d'ordre 1 J_1 est approchée (\tilde{J}_1) avec une incertitude dépendante du choix et du nombre de références choisies [6]. De la même façon, la statistique d'ordre 2 J_2 est également approchée (\tilde{J}_2) à partir des mesures de différence établies sur une ou plusieurs paires de pixels voisins.

Distribution des données multivaluées (J_1) La distribution des mesures multivaluées (J_1) est approchée par la loi de probabilité définissant la probabilité qu'une mesure multivaluée soit à une certaine distance de chacune des références \mathcal{S}_l .

$$\tilde{J}_1(\Delta\mathcal{S}) = \bigcap_{\forall l \in [0, N-1]} P\left(d(S_p, \mathcal{S}_l) = \delta S_l\right), \forall p \in I \quad (1)$$

Distribution spatiale des données multivaluées (J_2) La distribution spatiale des paires de mesures multivaluées (J_2) est approchée par la loi de probabilité \tilde{J}_2 définissant la probabilité que deux voisins soient à une distance donnée δS_n . Le voisinage est défini comme dans le cas des cooccurrences par un déplacement de distance spatiale r et de directions θ (orientation) et φ (azimut en contexte 3D).

$$\tilde{J}_2(\Delta S_{r,\theta,\varphi}) = \bigcap_{\vec{v}=(r,\theta,\varphi)} P\left(d(S_i, S_j) = \delta S\right), \forall i, j \in I, j = i + \vec{v}, \quad (2)$$

L'information embarquée par l'attribut de texture RSDOM permet donc de réaliser des mesures concrète du mesurande (l'aspect non-uniforme des tissus) en répondant aux contraintes métrologiques exposées précédemment.

4 Illustration du potentiel

Nous avons utilisé le jeu de données UCSF-PDGM [9] pour effectuer nos premiers tests. Ce jeu de données regroupe 501 cas de glioblastomes. Chaque cas comporte plusieurs séquences d'IRM (T1, T2, FLAIR, ...) et plusieurs segmentations (cerveau complet et tumeur décomposée). Les tests présentés par la suite ont été réalisés sur des images multivaluées composées des séquences ADC, FLAIR, T1 et T2 (figure 1).

Calcul de \tilde{J}_1 Nous avons sélectionné arbitrairement une donnée multivaluée de référence correspondant à une zone saine r_s et à une zone pathologique r_p (figure 2a et 2b). Ces deux références sont utilisées pour le calcul de \tilde{J}_1 .

Afin d'illustrer le fait que les distances aux références des zones saines et pathologiques ne sont pas linéairement corrélées, nous considérons en chaque pixel le vecteur formé par ces deux distances, et proposons d'analyser l'angle et la norme de ce vecteur en chaque pixel (Figure 2e et 2f). La zone pathologique apparaît avec un angle compris entre $\pi/8$ et $\pi/3$ (couleur jaune à bleu), par opposition aux zones saines avec des angles compris entre $\pi/3$ et $\pi/2$ (couleur bleu à rouge).

Figure 1. Coupe n°155 du cas 0004 du jeu de données UCSF-PDGM pour les séquence ADC, FLAIR, T1 et T2.

Figure 2. Cartes de distances aux mesures de références d'une zone saine r_s et d'une zone pathologique r_p et caractéristiques issues de l'attribut d'ordre 1 \tilde{J}_1 sur le cerveau 0004.

Calcul de \tilde{J}_2 L'attribut \tilde{J}_2 est établi pour un déplacement ($r = \sqrt{2}, \theta = 45^\circ, \phi = 0^\circ$) et une taille de voisinage de 15×15 . Plus la zone de calcul de la statistique texture est de grande taille, plus les statistiques de voisinage seront pertinentes, mais plus diffuses seront les contours et frontières. A des fins d'illustration, nous montrons la divergence entre la distribution \tilde{J}_2 calculée en chaque pixel et celle établie pour les zone saine t_s et pathologique t_p (figure 3a). Comme précédemment, les deux divergences sont combinées pour produire un vecteur (Figure 3c et 3d). La caractérisation de la lésion reste nette, mais comme attendu sa délimitation exacte est moins précise.

Figure 3. Zones de référence pour le calcul des distances à partir de l'attribut \tilde{J}_2 ($r = 2, \theta = 45^\circ, \phi = 0^\circ$) et cartes de distance entre les attributs \tilde{J}_2 aux deux références obtenues avec les caractéristiques associées.

Discussions Dans les illustrations précédentes, nous avons montré la nature de l'information capturée par les deux parties J_1 et J_2 de l'attribut texture. La construction probabiliste donne accès à un attribut combinant conjointement les deux parties. La figure 4 montre combien les distributions sont séparées dans l'espace de l'attribut J avec deux références pour \tilde{J}_1 et un seul voisinage pour \tilde{J}_2 , expliquant le résultat des caractéristiques extraites. La carte de l'angle entre les divergences aux

deux références semble nettement moins intéressante que celle portée par la distribution des mesures (\tilde{J}_1). Cela se justifie par l'impact de l'aspect diffusant induit par la taille de la zone de calcul du voisinage de l'attribut (\tilde{J}_2). Néanmoins, sous l'aspect métrologique, la zone en rouge représente une zone où les deux parties de l'attribut sont certains de la présence d'une zone pathologique (incertitude négligeable à nulle).

Figure 4. Attribut texture complet et carte de la caractéristique d'angle aux deux références pour la coupe n° 155 du cas 004 (séquences ADC, FLAIR, T1, T2), établie avec 2 références (T_s, T_p) et un voisinage \vec{v} : ($r = \sqrt{2}, \theta = 45^\circ, \phi = 0^\circ$) et caractéristiques calculées par rapport aux références.

Conclusion

Dans ce travail, nous avons défini pour la première fois les termes et concepts permettant de construire une mesure de l'aspect non-uniforme ou texturé d'une surface (ou d'un volume) selon les termes de la métrologie. Ainsi, l'aspect non-uniforme ou texturé d'une surface (ou d'un volume) définit le mesurande. c'est à dire "la grandeur à estimer". Ces définitions répondent aux enjeux sur le respect des propriétés métrologiques dans l'analyse des images médicales telle qu'ils sont définis dans [10]. Elles définissent également la texture comme une probabilité conjointe entre la distribution de l'ensemble des valeurs en chaque pixel (ou voxel) et la distribution spatiale de ces valeurs. La notion d'homogénéité d'une région texturée est alors associée à la stationnarité de cette probabilité conjointe. À partir de ces définitions, nous avons développé l'utilisation de l'attribut RSDOM et défini deux caractéristiques à interprétation directe pour l'analyse d'images multivaluées (4 modalités). De nombreuses questions découlent de cette phase préliminaire, la première d'entre elle portant sur l'impact de cette caractérisation multivaluée et métrologique de la texture dans les traitements par lots (classification, apprentissage).

References

1. Genevera I. Allen. Multi-way functional principal components analysis. In *2013 5th IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP)*, pages 220–223, December 2013.
2. Vincent Arvis, Christophe Debain, Michel Berducat, and Albert Benassi. GENERALIZATION OF THE COOCCURRENCE MATRIX FOR COLOUR IMAGES: APPLICATION TO COLOUR TEXTURE CLASSIFICATION. *Image Analysis & Stereology*, 23(1):63–72, 2004. Number: 1.
3. Francesco Bianconi, Antonio Fernández, Fabrizio Smeraldi, and Giulia Pascoletti. Colour and texture descriptors for visual recognition: A historical overview. *Journal of Imaging*, 7(11), 2021.
4. BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement. (GUM)*, volume 100. Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM, 2008.
5. BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML. *International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM).*, volume 200. Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM, 2012.
6. Rui Jian Chu. *Hyperspectral texture metrology*. These de doctorat, Poitiers, July 2022.
7. Rui Jian Chu, Noel Richard, Faouzi Ghorbel, Christine Fernandez-Maloigne, and Jon Yngve Hardeberg. A Metrological Framework For Hyperspectral Texture Analysis Using Relative Spectral Difference Occurrence Matrix. In *2019 10th Workshop on Hyperspectral Imaging and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS)*, pages 1–5, September 2019. ISSN: 2158-6276.
8. Hilda Deborah, Noël Richard, and Jon Yngve Hardeberg. A Comprehensive Evaluation of Spectral Distance Functions and Metrics for Hyperspectral Image Processing. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 8(6):3224–3234, June 2015. Conference Name: IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.
9. Calabrese et al. The University of California San Francisco Preoperative Diffuse Glioma MRI Dataset. *Radiology: Artificial Intelligence*, 4(6):e220058, November 2022.
10. Sullivan et al. *Radiology*, 277(3):813–825, 2015. PMID: 26267831.
11. Zwanenburg et al. The Image Biomarker Standardization Initiative: Standardized Quantitative Radiomics for High-Throughput Image-based Phenotyping. *Radiology*, 295(2):328–338, May 2020. Publisher: Radiological Society of North America.
12. Robert M. Haralick, K. Shanmugam, and Its’Hak Dinstein. Textural Features for Image Classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-3(6):610–621, November 1973. Conference Name: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics.
13. Penny L. Hubbard Cristinacce, Sam Keaveney, Eric O. Aboagye, Matt G. Hall, Ross A. Little, James P.B. O’Connor, Geoff J.M. Parker, John C. Waterton, Jessica M. Winfield, and Maite Jauregui-Osoro. Clinical translation of quantitative magnetic resonance imaging biomarkers – an overview and gap analysis of current practice. *Physica Medica*, 101:165–182, 2022.
14. Anne Humeau-Heurtier. Texture feature extraction methods: A survey. *IEEE Access*, 7:8975–9000, 2019.
15. Bela Julesz. Textons, the elements of texture perception, and their interactions. *Nature*, 290(5802):91–97, March 1981. Number: 5802 Publisher: Nature Publishing Group.
16. Armando Martinez Rios, Noël Richard, and Christine Fernandez-Maloigne. Alternative to colour feature classification using colour contrast occurrence matrix. 06 2015.
17. T. Ojala, M. Pietikainen, and T. Maenpaa. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 24(7):971–987, July 2002. Conference Name: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.
18. Jing Wang and Chein-I Chang. Independent component analysis-based dimensionality reduction with applications in hyperspectral image analysis. *Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on*, 44:1586–1600, July 2006.